

BOLALAR TARBIYASINING MA'NAVIY-AXLOQIY JIHLTLARI

Xadikova Muxtaram Yursunovna

Andijon davlat texnika instituti

“Tillar va gumanitar fanlar” kafedrası katta o‘qituvchisi

e-mail: m.xalikova@inbox.uz

Xalikova Tursunoy Xurshidovna

Qo‘qon davlat universiteti Andijon filiali

“Iqtisodiyot va pedagogika” fakulteti

“Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi 1-kurs 25-03-guruh talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada bolalar tarbiyasining ma’naviy-axloqiy jihatlari, ta’lim jarayonining mazmun-mohiyati hamda bola tarbiyasida oilaning o‘rni va ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Bolalarda mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik, ijodkorlik kabi fazilatlarni shakllantirishda oila, ta’lim muassasasi va tarbiyachining hamkorlikdagi faoliyati muhim o‘rin tutishi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, axloq, ishonch, xulq-atvor, fidoiylik, xarakter, tashabbuskorlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются духовно-нравственные аспекты воспитания детей, сущность и содержание образовательного процесса, а также роль и значение семьи в формировании личности ребёнка. Отмечено, что в развитии таких качеств, как самостоятельное мышление, инициативность и творческий подход, важное место занимает совместная деятельность семьи, образовательного учреждения и воспитателя.

Ключевые слова: воспитание, нравственность, доверие, поведение, преданность, характер, инициативность.

Annotation This article discusses the spiritual and moral aspects of child upbringing, the essence and content of the educational process, as well as the role and importance of the family in a child's development. It emphasizes that the collaborative efforts of the family, educational institutions, and educators play a crucial role in nurturing qualities such as independent thinking, initiative, and creativity.

Keywords: upbringing, morality, trust, behavior, dedication, character, initiative.

Kirish

Tarbiya jarayonining mazmuni bolalarga beriladigan ma'naviy-axloqiy bilimlar tizimi, ishonch, e'tiqod, intizom va xulq-atvorni bir butun holatda shakllantirishni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda Yangi O'zbekiston taraqqiyotiga xizmat qiladigan fidoiy yosh avlodni tarbiyalash masalasi jamiyat hayotida muhim o'rin tutmoqda.

Asosiy qism

Ma'lumki, o'qituvchi ota-onalarning faol yordamisiz bolalarning barkamolligini ta'minlay olmaydi. Shu bois tarbiyachining o'zini doimiy ravishda takomillashtirishi, o'ziga nisbatan talabchan bo'lishi zarur. Talabchan, namunali tarbiyachi ota-onalar bilan hamkorlikda bolalarda mustaqil fikrlash, yangilikka intilish, tashabbuskorlik va ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish uchun ma'naviy huquqqa ega bo'ladi.

Pedagog olimlar tadqiqotlarida qayd etilishicha, oilaviy tarbiya quyidagi sharoitlarda samarali natija beradi:

Maktabgacha ta'lim muassasasi o'zining barcha ta'sir vositalarini oilaviy tarbiya jarayoniga izchil yo'naltira olsa.

Bolalar jamoasi oila bilan hamkorlikda etik va pedagogik talablarni to'g'ri yo'lga qo'ysa.

Xalq ta'limi bo'limi ota-onalarni tarbiyaviy jarayonga faol jalb etsa.

Bolalar tarbiyasi maktabga kelishdan oldin boshlangan bo'lsa va bu ish o'quv yillarida davom ettirilsa. [1]

Bolalarni barkamol inson qilib voyaga yetkazishda ta'lim muassasasini oila bilan mustahkam bog'lamasdan turib, tarbiyaviy ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirib bo'lmaydi. Shu sababli ota-onalar o'rtasida ta'lim-tarbiyaga oid tashviqot ishlarini kengaytirish, ularni ta'lim muassasasining faol yordamchilariga aylantirish zarur.

Tarbiyachi-pedagoglar har bir tarbiyalanuvchining xarakteri, qiziqishi, qobiliyati, shuningdek, oiladagi muhit, odobi va o'qishdagi yutuqlarini inobatga olib, ota-onalar bilan uzviy hamkorlikda ishlashi kerak. [2]

Bizning fikrimizcha, oilaviy tarbiya omillaridan biri — bola shaxsini har tomonlama o'rganish, oilaviy tarbiya usullariga ijodiy yondashish va ularni takomillashtirishdir. Bolaning qobiliyatini, xotirasini, mehnatsevarlik va axloqiy fazilatlarini rivojlantirish uni kamolot sari yetaklaydi. Bu esa bolani tarbiyaning keyingi bosqichlariga tayyorlaydi.

Xulosa

Bola tarbiyasi – bu faqat ta'lim muassasasining emas, balki oilaning ham doimiy e'tiborida bo'lishi lozim bo'lgan jarayondir. Oila, maktabgacha ta'lim muassasasi va jamiyatning uzviy hamkorligi orqaligina ma'naviy barkamol, axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.
2. Hasanboyeva O., Yo'ldoshev J. Pedagogika. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Karimova V. Oilaviy tarbiya psixologiyasi. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2021.

4. Yo'ldoshev J.G'., To'xtaxo'jayev K. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
5. Zunnunov A. Ma'naviy tarbiya asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.